

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2026

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2026 – PROPESQ/UNIR

Estabelece diretrizes e normas para o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa nos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

O Pró-Reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Rondônia, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pelo art. 44 do Regimento Geral da UNIR, Portaria nº 225/GR/UNIR, de 07 de março de 2024, Portaria n.º 70/2026/GR/UNIR, de 29 de janeiro de 2026, e considerando a necessidade de estabelecer diretrizes e parâmetros sobre o uso de tecnologias emergentes no âmbito acadêmico, normatiza:

Art. 1º Os princípios para o uso ético, responsável e transparente de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IA) nas atividades de ensino, pesquisa, produção técnica e elaboração de trabalhos acadêmicos no âmbito dos cursos e programas de pós-graduação (lato e stricto sensu) da UNIR.

Art. 2º Para fins desta normativa considera-se ferramenta de Inteligência Artificial Generativa todo sistema computacional capaz de produzir conteúdo textual (incluindo traduções), visual, sonoro ou analítico a partir de comandos humanos.

Art. 3º O uso de IA na pós-graduação deve observar os seguintes princípios:

- I. Responsabilidade: o(as) autores(as) são integralmente responsáveis pelo conteúdo final submetido, independentemente do uso de ferramentas auxiliares.
- II. Transparência: todo uso de IA que for utilizada para produzir conteúdo textual, estrutural ou analítico que integre o trabalho final, deve ser explicitamente declarado.
- III. Originalidade e integridade: a IA deve ser utilizada como ferramenta de apoio e não como substituta do esforço intelectual, crítico e analítico do(a) pesquisador(a).
- IV. Privacidade e proteção de dados: vedado o fornecimento de dados sensíveis ou sigilosos, incluindo informações obtidas a partir de pesquisa acadêmica, usando ou não ferramentas de IA, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Art. 4º É permitido o uso de IA para:

- I. Revisão gramatical, ortográfica e ajustes de estilo em textos de autoria do/a próprio/a discente.
- II. Auxílio na tradução de textos.
- III. Apoio na formatação de referências bibliográficas, cronograma, quadros e tabelas.
- IV. Auxílio na estruturação de códigos de programação ou análise estatística de dados brutos.
- V. Apoio na organização preliminar de ideias, desde que o conteúdo final seja redigido pelo(a) autor(a).

Parágrafo único. Em quaisquer hipóteses cabe ao (à) autor(a) realizar a revisão e análise do material produzido.

Art. 5º Fica expressamente vedado:

- I. Atribuição de autoria ou coautoria a ferramentas de IA.
- II. Geração automatizada de textos ou partes relevantes de qualquer trabalho acadêmico sem revisão crítica substancial do(a) autor(a).
- III. Uso de IA para produção de dados experimentais, simulações não declaradas, reprodução não referenciada de conteúdos protegidos por direitos autorais ou quaisquer procedimentos considerados como plágio.
- IV. Geração de resultados empíricos falsos, redação de conclusões sem a devida análise crítica e autoria intelectual do(a) pesquisador(a), submissão de trabalhos integralmente automatizados e uso para manipulação de dados sigilosos.
- V. Inserir dados de pesquisas não publicadas em ferramentas de IA que possam comprometer a novidade do trabalho, bem como que venham ferir o sigilo exigido para as patentes antes do efetivo registro, sobretudo quando vinculado à Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

Art. 6º Trabalhos de conclusão (monografias, dissertações e teses), bem como textos para qualificação ou exigência de disciplinas, deverão conter “Declaração de Uso de Ferramentas de IA” como elemento pré-textual obrigatório, especificando:

- I- Ferramenta utilizada e respectivas datas.
- II- Impacto do uso da IA para os resultados do trabalho.
- III- Partes do trabalho em que ocorreram uso de IA, tais como tradução, revisão textual, elaboração de resumos, apoio à codificação ou organização estrutural.

Parágrafo único. O uso pontual e não substancial de IA deve ser citado em nota de rodapé ou conforme normas adotadas pelo Programa.

Art. 7º Cabe aos/as orientadores/as supervisionar o uso dessas ferramentas, garantindo o desenvolvimento das competências críticas dos discentes.

Parágrafo único. É dever do discente informar ao(á) orientador(a) o uso de IA em seus trabalhos.

Art. 8º Se a IA for utilizada na criação de ativos passíveis de proteção intelectual, o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/UNIR) deverá ser consultado para orientar sobre a titularidade institucional.

Art. 9º A inobservância desta Instrução Normativa poderá caracterizar má conduta acadêmica, sujeitando o infrator a sanções acadêmicas, cíveis e administrativas.

§ 1º A utilização de ferramentas automatizadas de detecção de conteúdo não constitui, por si só, prova conclusiva de irregularidade, devendo seus resultados ser analisados em conjunto com outros elementos.

§ 2º A suspeita de uso indevido de ferramentas de Inteligência Artificial deverá ser formalmente registrada, cuja decisão deverá ser motivada, com indicação clara dos fundamentos fáticos e normativos que embasaram a conclusão.

§ 3º O(A) autor(a) será formalmente notificado(a) para apresentar manifestação escrita no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis, podendo juntar documentos, esclarecimentos técnicos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 10 Os Programas de Pós-Graduação poderão editar normas complementares, desde que não contrariem ou flexibilizem as vedações desta Instrução.

Art. 11 Casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, que poderá encaminhar para manifestação de outras instâncias competentes caso entenda necessário.

Art. 12 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos trabalhos em curso.

Porto Velho, 18 de fevereiro de 2026.

Prof. José Juliano Cedaro

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

Portaria nº 225/2024/GR/UNIR, de 07 de março de 2024

Documento assinado eletronicamente por **JOSE JULIANO CEDARO, Pró-Reitor(a)**, em 18/02/2026, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2521799** e o código CRC **0CA64900**.